

ФОРМИРОВАНИЕ КОМПОЗИЦИИ БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕГО СУЛЬФАТОСОДЕРЖАЩЕГО ВЯЖУЩЕГО ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОКРЫТИЙ С ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТЬЮ И ВЛАГОСТОЙКОСТЬЮ

Курбанов Завкиддинжон Хамидуллоевич
и.о. доцент, к.т.н. (PhD),

Джизакский политехнический институт,
Эгамбердиев Ихтиёр Бахтиёр оглы

Руководитель испытательной лаборатории ООО «УЛЬТРА БЕТОН»

E-mail: zavaclash@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17347876>

Аннотация. В настоящее время сухие строительные смеси играют большую роль в развитии мирового рынка строительных материалов. Эта отрасль производства строительно-отделочных материалов в Узбекистане достаточно молода: впервые сухие строительные смеси появились на рынке Узбекистана в начале 2000-х гг. По структуре потребления сухие строительные смеси на отечественном рынке основная доля (до 70%) приходится на клеевые и штукатурные смеси.

Ключевые слова: Сухие строительные смеси, сульфатсодержащего вяжущего, композиционных вяжущих, химических добавок, водонепроницаемость, суперпластификатор.

Использование других составов, в частности смесей для самовыравнивающихся полов на основе высокопрочного и водостойкого гипсового вяжущего, не имеет значительных объемов и зачастую причина этого - отсутствие проектных решений и низкий уровень квалификации специалистов разных уровней от рабочих до проектировщиков, не владеющих технологиями сухие строительные смеси.

Большая часть современных сухих смесей для самовыравнивающихся полов представляет собой многокомпонентные системы, содержащие в своём составе комплекс добавок различного функционального назначения, что может приводить к увеличению стоимости конечного продукта. Одним из путей решения указанной проблемы, является использование композиционных вяжущих (КВ) на основе высокопрочного и водостойкого гипсового вяжущего в замен дорогостоящего портландцемента, что позволяет исключить из состава смесей ряд добавок, а также обеспечить требуемые физико-механические и реологические свойства растворных смесей на основе композиционного вяжущего.

Целью настоящей работы является разработка составов сухих смесей для самовыравнивающихся полов на основе высокопрочного и водостойкого гипсового вяжущего с учётом генетических особенностей мелкого заполнителя и вида суперпластификатора.

Степень изученности проблемы. Исследованию физико-химических и физико-технических свойств гипсовых вяжущих веществ, теоретическому обоснованию их получения, усовершенствования процессов производства, а также вопросами гидратации и твердения α и β - полугидратов сульфата кальция посвящены работы зарубежных и российских ученых: Андерсена С.Г., Боженков П.И., Будников П.П., Бутт Ю.М., Белянкин Д.С., Волженского А.В., Иваницкого В.В., Келли К.К., Менжурнет В.В., Моровой

А.А., Панютина А.Г., Передерия И.А., Печуро П.Ф., Ребиндер П.А., Флерке О.В., Ферронской А.В., В.Ф.Коровяков., Шкляра А.С. Ткешелашвили В.В. и др.

Сегодня мировые опыты и результаты тестовых проверок показывают, что целесообразно производить современные строительные материалы, которые являются энергоэффективными, экологически чистыми, обладают широкими возможностями комфорта. Это означает экономию сырья и ресурсов для будущих поколений, рациональное использование.

Примеры химических добавок, добавляемых для этого гипсового наливного пола, включают:

- Пластифицирующая химическая добавка, служит для снижения водонепроницаемости смеси, улучшения приготовления, повышения прочности продукта;
- Водоотталкивающая химическая добавка, на основе которой улучшается удержание воды, обеспечивая лучшее качество при отделке и выравнивании;
- Полимерная химическая добавка, органическое связующее вещество, увеличивает прочность сцепления, увеличивает эластичность, служит для увеличения прочности продукта;
- Обладает такими свойствами, такие химические добавки как для удаления пены, уменьшение пенообразования в смеси, вытеснения воздушных пор;
- Химические добавки замедлители схватывания, контролирующее время затвердевания, добавляются с целью увеличения или уменьшения времени затвердевания вяжущих.

При добавлении модифицирующих (улучшающих свойства) химических добавок важно определить наиболее эффективный вид добавки и её количество. При неправильном использовании добавок такие свойства, как экономическая эффективность, положительное влияние, условия хранения и транспортировки, стабильность качественных показателей, повышение производительности труда могут быть утрачены или негативно воздействовать на них. Гипсовые вяжущие-это порошкообразное минеральное вещество, которое в основном полугидрат, образованный дегидратацией двух молекул водного сульфата кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$), представляет собой продукт сульфата кальция ($\text{CaSO}_4 \cdot 0,5\text{H}_2\text{O}$, растворимый в воде).

Таблица-1

№	Наименование	Нормальная густота, %:	Остаток на сита, №02, %:	Срок схватывания, мин:	Прочность, МПа, марки гипса, "Г":	
					при изгибе	при сжатии
1	Строительный гипс	53	6,9	нач.-8 кон. -17	3,7	7,1
					Г7, В II	

После этого было подготовлено сырье и другие материалы и разработана рецептура наливного пола на гипсовой основе.

Результаты работы по 3 различным рецептам: добавление суперпластификатора в количестве 1,5 % в первый рецепт, 2,0 % во второй рецепт и 2,5 % в третий рецепт по сравнению с приготовленной сухой строительной смесью для наливного пола (таблица-2).

По результатам проведенных научно-исследовательских и экспериментальных работ и на основании требований Межгосударственного стандарта (разделы пп 4.4, 4.6, 4.71, 3, 4, 5 ГОСТ 31358-2019) были сделаны следующие выводы:

- 1) В первый рецепт добавлено 0.15% суперпластификатора:
R_к4, V_{тб}3.2, B10
- 2) В второй рецепт добавлено 0.20% суперпластификатора:
R_к5, V_{тб}4, B12.5
- 3) В третий рецепт добавлено 0.25% суперпластификатора:
R_к5, V_{тб}4, B12.5

Таблица -2

№	Наименование	Количество пластификатора, %:	Время начала схватывания мин:	Подвижность по расплаву кольца, R _к см:	Предел прочности, МПа:	
					при изгибе	при сжатии
1	Наливной пол1	0.15	41	R _к 4, 18-22	4.9	11.5
2	Наливной пол2	0.20	43	R _к 5, 22-26	5.3	14.5
3	Наливной пол3	0.25	47	R _к 5, 22-26	5.4	14.6

В заключение, учитывая, что требования к литым полам на гипсовой основе относятся к внутренним помещениям и домам, а также допустимую нагрузку на них, рекомендуется для производства добавлять суперпластификатор в количестве 1.5%, выбрав первый рецепт.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mustafaqulov, J., & Kurbanov, Z. (2024). COMPOSITE GYPSUM MATERIALS FOR THE PRODUCTION OF THERMAL INSULATION PRODUCTS: DEVELOPMENT, PROPERTIES, AND APPLICATIONS. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(10), 124-127.
2. Курбанов, З. Х., & Талипов, Н. Х. (2024). ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ.
3. Javohir, M., Zavkiddinjon, K., & Mirzokhid, O. (2024). COMPOSITION AND PHYSICAL AND TECHNICAL PROPERTIES OF CERAMIC CONCRETE WITH INDUSTRIAL WASTE AND CHEMICAL ADDITIVES. Central Asian Journal of Education and Innovation, 4(1), 38-41.
4. Berdiyev, O. B., Kurbanov, Z. H., Tilavov, E., Rasulova, N., Boboqulova, S., Jumanov, I., ... & Botirov, B. (2024). The calculation of reinforced concrete conical dome shells considering concrete creep. In E3S Web of Conferences (Vol. 587, p. 03001). EDP Sciences.

5. Hamidduloyevich, K. Z., Ezoza, S., & Jamshid, R. (2024). DEVELOPMENT OF COMPOSITE MIXTURES USING WATER-SOLUBLE POLYMERS FOR CERAMIC TILES. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(11), 127-130.
6. Курбанов, З. Х., Шукруллаева, Д., & Турсунбоева, С. (2024). РАЗРАБОТКА КОМПОЗИЦИОННЫХ КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ НА ОСНОВЕ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ МРАМОРНОЙ И ГРАНИТНОЙ ПЛИТКИ. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(12), 158-162.
7. Курбанов, З. Х., Мамадуллаев, Д., & Ибрагимова, К. (2024). РАЗРАБОТКА КЛЕЕВЫХ СМЕСЕЙ ДЛЯ УКЛАДКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(11), 80-83.
8. Hamidduloyevich, K. Z., Vohid, X., & Gulchehra, R. (2024). DEVELOPMENT OF COMPOSITE MIXTURES USING WATER-SOLUBLE POLYMERS BASED ON CEMENT. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(12), 97-100.
9. Hamidduloyevich, K. Z., & Laziz, S. (2024). DEVELOPMENT OF COMPOSITE ADHESIVE MIXTURES FOR CERAMIC TILE INSTALLATION USING WATER-SOLUBLE POLYMERS. Бюллетень студентов нового Узбекистана, 2(12), 22-25.
10. Kurbanov, Z., & Noryigitov, N. (2024). DEVELOPMENT OF COMPOSITE MIXTURES FOR CERAMIC TILE INSTALLATION USING WATER-SOLUBLE POLYMERS BASED ON CEMENT. Central Asian Journal of Academic Research, 2(12), 79-82.
11. Hamidduloyevich, K. Z., & Sitora, Y. (2024). DEVELOPMENT OF COMPOSITION AND TECHNOLOGY FOR PRODUCING COMPOSITE WATER-RESISTANT FOAM GYPSUM MATERIALS BASED ON SULFATE-CONTAINING MINERAL BINDERS. Бюллетень педагогов нового Узбекистана, 2(11), 76-79.
12. Hamidduloyevich, K. Z., & Bekzod, Q. (2024). DEVELOPMENT OF COMPOSITE ADHESIVE MIXTURES FOR LAYING CERAMIC TILES USING WATER-SOLUBLE POLYMER. Central Asian Journal of Education and Innovation, 3(12), 92-96.